

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 127 – 19 de novembro de 2025

Imagem: Rosângela Trajano

POEMA

LÁPIS PRETO

Vania Chavão

PÁGINA 104

A PERNA CABELUDA, DE RECIFE, PERNAMBUCO: POSSÍVEIS DIÁLOGOS COM A ZOOLOGIA CULTURAL

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – A Perna Cabeluda, lenda urbana recifense surgida nos anos 1970, combina humor, medo e crítica social. Reportagens da época registraram seu aparecimento como ataque misterioso e impessoal, transformando-a em símbolo de violência cotidiana e da sensação de insegurança urbana. A figura – um membro amputado, autônomo e agressor – ecoa temas de fragmentação corporal presentes tanto no folclore quanto em analogias biológicas, como galos que sobrevivem decapitados, insetos ativos sem cabeça, rabos autotomizados de lagartos ou epítocos de poliquetos. Assim, a lenda integra imaginário popular, crítica social e interpretações próprias da zoologia cultural.

Palavras-chave: galináceos; insetos; lagartos; lenda urbana; poliquetos.

Resumen – La “Perna Cabeluda” (Pierna Peluda) de Recife, Pernambuco: posibles diálogos con la zoología cultural. La “Perna Cabeluda”, leyenda urbana de Recife surgida en los años 1970, mezcla humor, miedo y crítica social. Crónicas periodísticas registraron ataques misteriosos, transformando la pierna desmembrada en un símbolo de violencia e inseguridad urbana. Su forma —un miembro amputado y autónomo— dialoga con temas de fragmentación corporal presentes en el folclore y en la biología: gallos que sobreviven sin cabeza, insectos activos tras la decapitación, colas de lagarto que se mueven al desprenderse y epítocos reproductivos de poliquetos. Así, la leyenda integra imaginario popular, comentario social e interpretaciones propias de la zoología cultural.

Palabras clave: aves galináceas; insectos; lagartos; leyenda urbana; poliquetos.

Abstract – The “Perna Cabeluda” (Hairy Leg) of Recife, Pernambuco: Possible dialogues with cultural zoology. The “Perna Cabeluda”, an urban legend from Recife emerging in the 1970s, blends humor, fear, and social critique. Newspaper reports from the period described mysterious attacks, turning the disembodied leg into a symbol of urban violence and insecurity. Its form – a severed, autonomous limb – resonates with broader themes of bodily fragmentation found in folklore and biology, such as headless chickens that survive, insects that remain active after decapitation, lizard tails that move after detaching, and reproductive epitokes in polychaete worms. The legend thus merges popular imagination, social commentary, and insights aligned with cultural zoology.

Keywords: gallinaceous birds; insects; lizards; urban legend; polychaetes.

Introdução e origens da lenda

A lenda conhecida como Perna Cabeluda consagrou-se no imaginário urbano recifense a partir da década de 1970, circulando entre reportagens, crônicas e vozes do rádio até se tornar elemento recorrente da memória local. Embora existam variações quanto a origem e aparições, a narrativa básica é consistentemente

¹ Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

semelhante em todas: uma perna humana destacada do corpo e coberta de pelos se desloca autonomamente e ataca ou assusta pessoas nas noites da cidade de Recife e arredores. As supostas vítimas preferenciais seriam os boêmios; e, como ataques, são narrados poderosos chutes, rasteiras e até coices (BRAGA; ECCO, 2023).

Estudos recentes de levantamento e análise folclórica indicam que a história ganhou contornos e difusão graças ao trânsito entre redações de jornal, crônicas literárias e emissoras de rádio, deixando por vezes incerta a paternidade da versão fixada: nomes como o escritor Raimundo Carrero e o radialista Jota Ferreira aparecem nas fontes locais como propagadores do conto (BRAGA; ECCO, 2023; BENTO, 2025; PARENTE, 2025).

Origens textuais e circulação mediática

Diferentemente de muitas lendas, a Perna Cabeluda (Figura 1) tem uma origem mais ou menos conhecida. Ela teria surgido a partir de crônicas de jornais e programas radiofônicos, principalmente envolvendo o jornalista e escritor Raimundo Carrero e o radialista Jota Ferreira. A história começou, em parte, como uma forma de “brincadeira” ou sátira com notícias de agressões reais na cidade. Alguns estudos (como o do próprio Carrero) apontam que, na época da ditadura militar, o relato da Perna Cabeluda pode ter sido uma forma de se referir a agressões e violências reais, talvez cometidas por forças de repressão, mas que não podiam ser abertamente noticiadas ou discutidas, sendo então sublimadas na figura do monstro urbano. A Perna Cabeluda rapidamente se tornou parte do imaginário popular, sendo retratada em formas mais antigas e tradicionais de mídia, como a Literatura de Cordel. Isso demonstra a absorção e reinterpretação da lenda pelo folclore tradicional do Nordeste (VIEIRA, 1999; BRAGA; ECCO, 2023).

A pesquisa histórica e etnográfica sobre a Perna Cabeluda aponta duas coisas importantes. Primeiro, a persistência do enredo se apoia na sua veiculação em meios que possuem legitimidade de verdade (jornais, programas de rádio), o que confere à lenda um estatuto híbrido entre crônica e boato; segundo, sua difusão ocorreu em momentos sociais marcados por insegurança urbana e tensões políticas, o que fez da figura fantástica um recurso para narrar simbolicamente medos reais da cidade. O estudo de Braga & Ecco (2023) oferece análise detalhada dessa articulação entre relatos de violência “sobrenatural” e violência factual, mostrando como a lenda funcionou como dispositivo discursivo nas noites recifenses. Reportagens locais e retrospectivas jornalísticas corroboram a presença continuada da lenda na imprensa e em manifestações culturais (cordel, menções em eventos, aparições em produções cinematográficas recentes) (BRAGA; ECCO, 2023; DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2023).

Figura 1. Reprodução artística da Perna Cabeluda nas ruas de Recife.

Funções socioculturais: medo, moralidade e memória urbana

Em termos de função social, a Perna Cabeluda atua como marcador de fronteiras morais e espaciais: adverte sobre perigos noturnos, regulando comportamentos – por exemplo, advertindo sobre os perigos de se circular à noite pela cidade – e oferece um enredo simbólico para experiências de violência urbana que, de outra forma, seriam difíceis de narrar coletivamente. Nesse sentido, sua longevidade cultural não depende somente do “estranhamento” do motivo (uma perna que anda isoladamente), mas da utilidade simbólica: a lenda fornece linguagem para falar da insegurança, da transgressão e do inexplicável nas cidades. A pesquisa que conecta relatos sobrenaturais a episódios concretos de violência em Recife explica parte dessa funcionalidade social (BRAGA; ECCO, 2023).

A Perna Cabeluda e a zoologia cultural: similaridades conceituais e especulativas

A Perna Cabeluda, em sua essência, é um membro humano decepado que age de forma autônoma. No entanto, existem alguns pontos de tangência ou menções a aspectos que remetem ao “animalesco” ou, pode-se dizer, à zoologia em seu folclore. Há um aspecto “animalesco”, sendo o fato de o personagem ser peludo uma possível evocação a algo selvagem ou não-humano de todo. Além disso, a forma de ataque – chutes, rasteiras e coices (como os que um animal quadrúpede poderia desferir) – e a agilidade descrita em alguns relatos

remetem a um comportamento mais instintivo e menos humanoide (VIEIRA, 1999; BRAGA; ECCO, 2023).

Um cordel sobre a lenda (VIEIRA, 1999) descreve a criatura com traços animais, reforçando um tipo de zoologia folclórica:

- “É um bicho horripilante”
- “E pula como canção”
- “As prezas são dum felino”
- “Tem barbicha que nem bode”
- “Como chocalho de cobra”
- “De jaguar são as orelhas”

Os bichos diretamente associados ao monstro por esse cordel são o canção, *Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821) (Passeriformes: Corvidae); uma cobra, possivelmente cascavel, *Crotalus durissus* Linnaeus, 1758 (Serpentes: Viperidae); o bode, *Capra hircus* Linnaeus, 1758 (Artiodactyla: Bovidae); e o jaguar, *Panthera onca* (Linnaeus, 1758) (Carnivora: Felidae).

O aspecto primitivo e animalesco da Perna Cabeluda, mesmo ela sendo essencialmente um fragmento humano e embora não exista uma comparação formal e documentada, pode aproximá-la da imagem que se tem de outros grandes primatas, especialmente devido ao epíteto “cabeluda” (que, em muitos relatos populares, é descrito como pelo grosso e sujo), algo fora do padrão civilizado. O excesso de pelo/cabelo na criatura seria a marca de sua natureza insólita e não-domesticada. Seu comportamento, conforme descrito em alguns cordéis e relatos populares, evoca uma selvageria que poderia então ser associada a outros macacos, como uma criatura não-humana e instintiva. Adicionalmente, a Perna Cabeluda é costumeiramente descrita como tendo movimentos que a distanciam de uma mera perna humana saltitante, sendo ágil, saltando e correndo muito rápido. Em certas descrições, esse movimento de pulo/salto pode ser associado à locomoção de certos primatas que usam os membros inferiores para se locomover de forma explosiva. O ataque é feito por chutes e rasteiras violentas, não sendo inteligente ou planejado, mas sim uma agressão física pura e simples, remetendo à força bruta primitiva e reforçando a natureza bestial da criatura (VIEIRA, 1999; BRAGA; ECCO, 2023; DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2023; BENTO, 2025; PARENTE, 2025). Convém dizer que essa associação especulativa com outros primatas é meramente uma interpretação heurística, sem qualquer confirmação narrativa registrada.

A zoologia cultural investiga como representações animais (e, mais amplamente, seres não-estritamente humanos) são usadas culturalmente para organizar sentidos (cf. DA-SILVA; COELHO, 2016). Por sua vez, a Perna Cabeluda se situa numa fronteira produtiva entre o humano e o animal: ela é uma parte do corpo humano tratada como entidade autônoma e ameaçadora, e, por isso, se comporta simbolicamente como um “bicho” urbano. Assim, três pontos de diálogo com a zoologia cultural merecem destaque:

Fragmentação e agência – Criaturas compostas por partes destacadas (membros ou órgãos que agem isoladamente) são recorrentes em repertórios míticos e urbanos. Essa autonomia de uma parte remete a antigas imagens míticas (membros que falam ou agem) e a práticas performativas urbanas, facilitando a metamorfose simbólica entre humano e não-humano. (Ver análise teórica de BRAGA; ECCO, 2023, sobre a função simbólica

da lenda.)

Analogias zoológicas reais – O imaginário se torna mais plausível quando encontra paralelos no mundo natural: muitos grupos zoológicos exibem capacidades surpreendentes de sobrevivência ou de funcionamento de partes destacadas, fatos biológicos que a cultura pode recrutar como metáforas.

Exemplos biológicos que podem ser abordados a partir da lenda

Abaixo são apresentados alguns exemplos de como as narrativas zoológico-culturais podem se utilizar da lenda da Perna Cabeluda. Não se trata, que fique claro, de inspiração confirmada na origem da lenda nem de qualquer insinuação de que seus criadores tenham se baseado conscientemente nessas entidades zoológicas – são meras analogias.

O galo sem cabeça – caso histórico – Provavelmente muitas famílias brasileiras têm histórias, contadas pelos mais velhos, dos tempos em que frangos eram comprados vivos em aviários ou granjas para serem abatidos em casa e preparados em banquete. Eventualmente essas histórias ganhavam um ingrediente bizarro a mais: por imperícia do executor, na tentativa de se abater a ave galinácea em questão, ela, mesmo decapitada, permanecia viva por um tempo, causando o terror na criançada. Ao menos um caso documentado extrapolou os limites – o galo [*Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) – Galliformes: Phasianidae] Mike the Headless Chicken (Figura 2).

Figura 2. Reprodução artística de um galo sem cabeça.

De 1945 a 1947, esse galo se tornou célebre: após uma decapitação malfeita, a ave sobreviveu por cerca de 18 meses porque parte do tronco encefálico e um coágulo impediram perda letal de sangue, permitindo reflexos de alimentação e de deglutição assistida pelos donos; o episódio foi documentado em reportagens e galerias fotográficas em LIFE / TIME. Em termos simbólicos, a história real alimenta a imagética de membros anatômicos isolados “agindo” fora do corpo (COSGROVE, s.d.).

Insetos decapitados que mantêm atividade – Diversos insetos (por exemplo, baratas - Blattodea) (Figura 3) podem manter movimentos e reflexos por tempos prolongados após a decapitação, isso devido à descentralização de alguns centros nervosos e à circulação hemolinfática, no que diferem dos vertebrados, por exemplo. Revisões divulgadas em veículos de divulgação científica e estudos experimentais descrevem como gânglios torácicos podem controlar movimentos locomotores em artrópodes decapitados, permitindo-lhe “viver” ou se mover por dias até a morte por sede ou infecção. Essa biologia sustenta a metáfora de um membro ou fragmento corporal com agência própria (CHOI, 2007).

Figura 3. Reprodução artística de uma barata sem cabeça.

Autotomia caudal em lagartos – Muitos lagartos (Squamata) (Figura 4) utilizam a autotomia caudal (autossacrifício do rabo) como estratégia antipredatória: o rabo se desprende, continua a se mover, distraindo o predador, enquanto o animal foge; posteriormente o rabo regenera, com algumas diferenças estruturais. A literatura herpetológica e revisões experimentais documentam os benefícios desse mecanismo, dentre eles, de modo taxativo, a perspectiva de sobrevivência imediata. A imagem do membro que se destaca e funciona autonomamente encontra, assim, respaldo em fenômenos concretos (LIN *et al.*, 2017).

Figura 4. Reprodução artística de um lagarto com rabo perdido.

Epítocos e reprodução em poliquetas – Nos poliquetos do gênero *Palola* Gray in Stair, 1847 (Eunicida: Eunicidae), os palolos (Figura 5), segmentos reprodutivos chamados epítocos se destacam do indivíduo (ou ocorrem mudanças corporais que culminam na liberação de partes/ramos reprodutivos) durante os eventos de *rising* (massivas desovas sincronizadas). Esses segmentos ou formas reprodutivas destacadas apresentam autonomia funcional (flutuam, dispersam gametas) e são culturalmente centrais em práticas alimentares e rituais em comunidades do Pacífico Sul. Trabalhos sobre a filogenia e a etnobiologia de *Palola* documentam esse fenômeno e seus usos culturais. A analogia entre partes corporais que se destacam com função própria e a Perna Cabeluda é heurística e confirma que, eventualmente, culturas podem converter fatos naturais em símbolos urbanos (SCHULZE, 2006).

Figura 5. Reprodução artística de um verme palolo. O flutuante epítoco se solta do corpo principal (átoco), que permanece no fundo do mar.

Considerações finais: entre o biológico e o simbólico

A lenda da Perna Cabeluda, em si, não tem uma ligação formal com a zoologia, mas seu aspecto bizarro, selvagem e a narrativa de forma de ataque podem ser interpretados como elementos que a distanciam do estritamente humano, aproximando-a do instinto e da agressão “animal”. A Perna Cabeluda funcionaria como dispositivo simbólico urbano que articula medo, moralidade e memória num aglomerado híbrido de facticidade (notícias, crônicas) e fantasia (monstruosidade fragmentada).

A aproximação aqui ensaiada com exemplos zoológicos reais (galos sem cabeça; insetos decapitados; autotomia caudal; epítocos de poliquetos) não pretende naturalizar ou “explicar” a lenda, mas apenas mostrar que, a partir de inspiração cultural, pode-se percorrer repertórios biológicos plausíveis e, assim, montar imagens que se ancoram em experiências corpóreas e ecológicas compartilhadas. A zoologia cultural, dessa forma, pode representar um instrumento analítico frutífero para a compreensão de como cidades transformam, ressignificam e reaproveitam características do mundo vivo para falar de si mesmas.

Referências

BENTO, E. Perna Cabeluda: O que a lenda de ‘O Agente Secreto’ diz sobre a ditadura. **JC PE**. Disponível em: <https://jc.uol.com.br/cultura/2025/11/10/perna-cabeluda-por-que-a-lenda-de-o-agente-secreto-fala-mais-sobre-a-ditadura-do-que-se-imagina.html>. 2025. Acesso em: 18 nov. 2025.

BRAGA, J.P.R.; ECCO, C. A Perna Cabeluda: violência sobrenatural e factual na cidade do Recife. **Paralellus**, v. 14, n. 35, p. 539-559, 2023.

CHOI, C.Q. Can a cockroach live without its head? **Scientific American**. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/can-a-cockroach-live-without-its-head/>. 2007. Acesso em: 18 nov. 2025.

COSGROVE, B. LIFE with Mike the Headless Chicken: Photos of a famously tough fowl. **LIFE**. Disponível em: <https://www.life.com/animals/life-with-mike-the-headless-chicken-photos-of-a-famously-tough-fowl/>. s.d. Acesso em: 18 nov. 2025.

DA-SILVA, E.R.; COELHO, L.B.N. Zoologia cultural, com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. In: DA-SILVA, E.R. *et al.* (Orgs.), **Anais do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2016, p. 24-34.

DIARIO DE PERNAMBUCO. A perna cabeluda e mais: conheça lendas urbanas do Recife. **Diário de Pernambuco**. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2023/10/a-perna-cabeluda-e-mais-conheca-lendas-urbanas-do-recife.html>. 2023. Acesso em: 18 nov. 2025.

LIN, J.-W. *et al.* Tail regeneration after autotomy revives survival: a case from a long-term monitored lizard population under avian predation. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 284, n. 1847, 20162538, p. 1-9, 2017.

PARENTE, M. Realismo mágico para driblar a censura – O surgimento da história da Perna Cabeluda nas páginas do Diário ajudou a denunciar a violência doméstica. **Diário de Pernambuco**. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/200anos/2025/11/11699929-realismo-magico-para-driblar-a-censura.html>. 2025. Acesso em: 18 nov. 2025.

SCHULZE, A. Phylogeny and genetic diversity of Palolo Worms (*Palola*, Eunicidae) from the Tropical North Pacific and the Caribbean. **Biology Bulletin**, v. 210, p. 25-37, 2006.

VIEIRA, G. **A terrível história da Perna Cabeluda (prenúncios da besta-fera)**. Recife: Centro Cultural dos Cordelistas, 1999, 8 p.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 127 - 19 de novembro de 2025
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emilia Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Ernst Ludwig Kirchner

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.